

Identidad en el deporte

Por: Abel SUING arsuing@utpl.edu.ec

Igual que hace un año los ecuatorianos se emociona por el triunfo de un joven ciclista que pese a las limitaciones muestra los frutos de la constancia y el compromiso. Mientras esto ocurre el equipo nacional de fútbol, dirigido por un extranjero, posiblemente requiera de foráneos. El contraste de estas realidades lleva a evaluar los entornos y las prioridades en el deporte.

En una sociedad hiperconectada con múltiples flujos comerciales y de servicios pretender independencia o mínimas vinculaciones es poco viable, la misma lógica de los intercambios exige que haya relaciones entre opuestos, pero sobre la base de una característica diferenciadora.

Procesos cercanos muestran que es necesario avanzar por etapas. Al inicio sentar bases, aprender de otros, formar capacidades locales y luego hacer un recorrido propio. Cumplir este ciclo implica costos y tiempo de los que no siempre se disponen, entonces la alternativa para lograr resultados a corto plazo es contratar expertos.

Lo que se vive en el deporte también pasa en otros campos. Los especialistas en desarrollo, comunicación, producción, mercado e incluso religión vienen de fuera. Es una historia que se repite, ya casi no sorprende que las propuestas de los jóvenes dirigentes incluyan como meritorio el enlazar a directores, preparadores o kinesiólogos extranjeros porque en Ecuador no habría la idoneidad requerida.

Valdría revisar las premisas que llevan a depender de terceros, y también escuchar a los que han emigrado a representar otras banderas. En este contexto deben estudiarse las decisiones políticas que por sobre lo económico han apostado por formar identidad. El impacto del mundo deportivo en el desarrollo nacional es relevante, no es algo solo lúdico sino parte de la cultura, de la construcción de autoestima y respeto.

Este debate tiene trayectoria. Parece que deberá esperarse otra generación para vivir éxitos guiados por ecuatorianos, mientras tanto el país seguirá "exportando" talento para el prestigio de otras tierras.